

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI

TPB 17218/ 1 SKS

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

OLEH:

RAHMA SALSABILA

DOSEN PENGAMPU:

AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.

ASISTEN DOSEN:

NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH

MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

JURUSAN TADRIS BIOLOGI

BANJARMASIN

JANUARI 2020

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta.

Hari/tanggal : Rabu, 29 Januari 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki atau nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet atau *cutter*
2. Bahan :
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
 - c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sigat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun atau bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung duan, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang atau ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang telah diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Sifat utama dari divisio Pinophyta adalah bijinya telanjang yaitu tanpa dilapisi atau ditutupi oleh daging buah dan tumbuh kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (strobilus) atau pada tangkai di antara daun-daun. Sebagai bandingan, biji-biji dari Magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul yang terbuka dan tabung sari tumbuh dari tiap serbuk sari menembus jaringan ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma) dari putik (pistilum) dimana ia berkecambah. Tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah:

1. Tidak adanya pembuahan ganda.
2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xilem, kecuali pada sub divisio Gnetophytina.
3. Tidak adanya sel pengantar pada xilem.
4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina (kecuali pada Gnetum dan Welwitschia).
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub divisio, yaitu:

a. Sub divisio Cycadophytina

Sub divisio Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, kayu lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida.

Gambar 1. Strobilus betina

Gambar 2. Strobilus jantan

Gambar 3. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

b. Sub divisio Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidka mempunyai trakea, relatif padat, mikrostrobili tunggal, dan ovul dengan satu integumen, terdiri dari tiga classis yaitu classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Conoferopsida.

Gambar 4. Strobilus betina & jantan

c. Sub divisio Gnetophytina

Tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales dan Gnetales.

Gambar 5. Strobilus betina

Gambar 6. Strobilus jantan

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Zetha, 2015)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Bekas daun pada batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Bekas daun pada batang

(Sumber: Raja, 2019)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ibu tangkai daun
- b. Helai daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ibu tangkai daun
- b. Helai daun
- c. Pangkal daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Aulia, 2017)

d. Strobilus jantan

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Sisik strobilus

2) Literatur

Keterangan:

- a. Sisik strobilus

(Sumber: Aulia, 2017)

e. Strobilus betina

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Megaspore
- b. Ovulum

2) Literatur

Keterangan:

- a. Megaspora
- b. Ovulum

(Sumber: Carla, 2019)

f. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ovulum

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ovulum

(Sumber: Mabur, 2015)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Artower, 2012)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan beralur

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Permukaan beralur

(Sumber: Artistic, 2017)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Tangkai daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Helai daun
- b. Tangkai daun

(Sumber: Dyo, 2013)

d. Strobilus jantan

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mikrosporofil
- b. Sisik strobilus
- c. Tangkai strobilus

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mikrosporofil
- b. Sisik strobilus
- c. Tangkai strobilus

(Sumber: Afrizal, 2015)

e. Strobilus betina

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Makrosporofil
- b. Sisik strobilus
- c. Tangkai strobilus

2) Literatur

(Sumber: Afrizal, 2015)

Keterangan:

- a. Sisik strobilus
- b. Makrosporofil
- c. Tangkai strobilus

f. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Biji

(Sumber: Hanifiyyah, 2015)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Kurniawan, 2014)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Lepasnya kerak batang

2) Literatur

(Sumber: Avia, 2009)

Keterangan:

- a. Pangkal batang
- b. Lepasnya kerak batang

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

(Sumber: Distro, 2017)

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Helai daun
- c. Tulang daun
- d. Ujung daun

d. Bunga jantan

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Tangkai bunga

(Sumber: Restu, 2012)

e. Bunga betina

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Putik
- b. Tangkai bunga

2) Literatur

(Sumber: Ruangtani, 2017)

Keterangan:

- a. Putik
- b. Tangkai bunga

f. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit luar
(*Sarcotesta*)
- b. Kulit tengah
(*Sclerotesta*)
- c. Kulit dalam
(*Endotesta*)

2) Literatur

(Sumber: Nurul, 2019)

Keterangan:

- a. Kulit luar
(*Sarcotesta*)
- b. Kulit tengah
(*Sclerotesta*)
- c. Kulit dalam
(*Endotesta*)

1. Tabel hasil pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1.	Habitus	Perdu	Pohon	Pohon
2.	Periodisitas	Perennial	Perennial	Perennial
3.	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar & Memperlihatkan bekas-bekas daun	Beralur	Kasan & lepasnya kerak
	Alat-alat lain	-	-	-
5.	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Garis	Jarum	Jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urat daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Perkamen	Kasap	Kertas & licin
	Warna daun	Hijau tua	Hijau muda	Hijau tua
6.	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Tipe strobilus	Jantan & Betina	Jantan & Betina	
7.	Sifat buah	Semu	Semu	Sejati

E. Analisis

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Famili	: Cycadaceae
Genus	: <i>Cycas</i>
Spesies	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.

Sumber: Tjitrosoepomo, 2010.

Deskripsi:

Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) termasuk ke dalam ordo Cycadales pada family Cycadaceae. Hal ini dikarenakan menurut (Stennis, 2013) ciri-ciri dari family Cycadaceae biasanya pohonnya mengandung gom, serupa dengan palem pendek, dengan batang yang kerap kali berbentuk seperti tiang, dimana pada ujungnya terdapat daun-daun yang berjejal rapat. Pendapat dari (Stennis, 2013) berkesesuaian dengan pendapat dari (Sunarti & Ruqayah, 2013) pada tumbuhan pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) pohonnya meyerupai pohon palem, daunnya majemuk menyirip, menggerombol atau berjejal di ujung batang membentuk roset batang.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) habitus atau perawakan dari tumbuhan ini adalah perdu, yaitu tumbuhan berkayu dengan tumbuh tumbuhan yang tidak terlalu tinggi dan besar yang bercabang dekat dengan permukaan tanah atau dekat dengan akar dari tumbuhan tersebut. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) merupakan tumbuhan yang berperiodisitas perennial, dimana tumbuhan yang berperiodisitas perennial ini adalah tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun. Menurut (Rosanti, 2013) tumbuhan perennial sering disebut juga sebagai tumbuhan tahunan atau menahun. Kadang-kadang juga

dinamakan dengan tumbuhan yang keras. Tumbuhan perennial ini dapat terus melakukan siklusnya sampai bertahun-tahun. Biasanya semakin tua atau semakin lama tumbuhan itu hidup maka akan terlihat dari lingkaran tahunan yang terdapat pada pohon tumbuhan tersebut. Adapun sifat akar atau sistem perakaran dari pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) berdasarkan hasil pengamatan termasuk ke dalam sistem perakaran serabut. Sistem dengan perakaran serabut adalah dimana akar pokok dari tumbuhan yang diamati tidak dapat dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan cabang sama cepatnya dengan pertumbuhan akar pokok, sehingga batang akar atau akar pokok sukar dibedakan dari cabang-cabangnya. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa Akar serabut tidak dapat dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan cabang sama dengan pertumbuhan akar pokok sehingga batang akar sukar dibedakan dari cabang-cabangnya. Pada struktur ini akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang.

Adapun percabangan batang pada tumbuhan pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) termasuk jenis percabangan monopodial, dimana pada percabangan monopodial ini batang pokok atau batang utamanya tampak jelas. Ini dikarenakan batang utama lebih besar dan lebih panjang, atau batang utamanya lebih terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang-cabang batangnya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada percabangan secara monopodial, batang pokoknya selalu nampak jelas. Hal ini disebabkan karena batang pokok lebih besar dan lebih panjang dari pada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada tumbuhan pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) ini adalah tegak lurus hal ini dikarenakan bidang pada tempat dia hidup itu datar. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Nugroho, 2005) bahwa tumbuhan yang batangnya tegak lurus menyesuaikan dengan bidang dia hidup atau tinggal yaitu bidang datar. Bentuk batang pada pakis

haji (*Cycas rumphii* Miq.) ini bulat dengan jenis permukaan batang yang kasar dan terdapat bekas-bekas daun pada permukaan batangnya.

Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki tata letak daun termasuk jenis tata letak daun roset batang dimana, daun-daun pada pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) berjejal atau berkumpul di ujung batang pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.). Menurut (Tjitrosoepomo, 2018) tata letak daun dengan jenis roset batang ini, jika daun yang rapat berjejal-jejal atau berkumpul pada ujung batang. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki bagian-bagian daun yang tidak lengkap, hal ini dikarenakan pada daun pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) hanya memiliki helaian daun (*lamina*) dan tangkai daun (*petiolus*) saja tanpa memiliki pelepah daun (*vagina*). Menurut (Rosanti, 2011) daun dengan bagian-bagiannya yang lengkap harus memiliki tiga struktur yaitu pelepah daun (*vagina*), helai daun (*lamina*), dan tangkai daun (*petiolus*) pada daun nangka diatas hanya memiliki 2 struktur saja yang berarti bukan termasuk ciri dari daun lengkap. Adapun bangun atau bentuk dari daun pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) adalah garis karena helaian daunnya panjang dan penampang melintangnya pipih. Pangkal daun dari pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) ini runcing dengan ujung daun yang juga runcing, hal ini dikarenakan kedua tepi ujung daun di kanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip (lebih kecil dari 90°). Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) dan diperkuat lagi oleh (Gembong, 2018). Tepi daun pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) rata dan tidak memiliki torehan-torehan (lekuk) pada bagian tepi daunnya. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki urat daun sejajar, serta tekstur daun seperti perkamen dan memiliki warna daun pada bagian atas berwarna hijau tua sedangkan pada bagian bawah daun berwarna hijau muda.

Adapun bagian bunga dari pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) tidak lengkap, hal ini dikarenakan bagian bunganya terpisah antara tumbuhan jantannya dengan tumbuhan betinanya. Pada tanaman jantan dari pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) menghasilkan strobilus jantan, yang apabila strobilus

itu terus tumbuh maka strobilusnya sangat besar dan memiliki warna kuning pada strobilus jantannya. Sedangkan pada strobilus betinanya bentuknya seperti pedang dan memiliki warna cokelat muda pada strobilusnya. Pada bagian tepi dari strobilus betina pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) terdapat biji-biji kecil berwarna hijau. Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) pada strobilus jantan ukurannya sangat besar, terdiri atas banyak sporofil yang berbentuk sisik dengan banyak mikrosporangium. Sedangkan pada strobilus betina juga berukuran besar, sporofilnya berbentuk sisik dengan dua bakal biji.

Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki buah yang berukuran besar dan termasuk ke dalam jenis buah semu, hal ini dikarenakan hal ini dikarenakan buah pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) pada bagian buahnya tidak berasal dari bakal buah, akan tetapi bagian-bagian lain pada bunga seperti pada bagian tangkai bunga, dasar bunga, mahkota bunga atau bagian lainnya dari bunga. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada jenis buah semu berbeda dengan buah sejati dimana jika buah sejati berasal dari daun buah pembentuk buah, sedangkan pada buah semu tidak hanya berasal dari bakal buah tersebut saja, tetapi ada bagian-bagian bunga lainnya yang turut berkembang. Pernyataan dari (Rosanti, 2013) diperkuat lagi oleh (Tjitrosoepomo, 1985) yang menyatakan bahwa pada jenis buah semu atau buah palsu (*fructus spurius*) yang menjadi buahnya bukan berasal dari bakal buah, ada bagian bunga yang ikut mengambil bagian dalam pembentukan buah, bahkan seringkali merupakan bagian buah yang paling menarik perhatian. Pada buah semu, buah yang sesungguhnya seringkali tidak kelihatan (tertutup), karena itu seringkali buah semu dinamakan pula dengan buah tertutup (*fructus clausus*).

Menurut (Wibowo dkk, 2012) manfaat dari pakis haji sendiri, dari bijinya dapat dimakan dan diolah menjadi tepung, daun yang belum mekar dapat diolah sebagai sayur. Sebagai pebambatan nitrogen bebas dari udara sehingga menyuburkan tanah. Batangnya dapat menghasilkan sagu. Tanaman pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) ini biasanya digunakan sebagai

tanaman hias dan getah pohon berkasiat sebagai obat disentri. Buah dari pakis haji juga bisa sebagai obat untuk penyakit diabetes.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b Dengan daun yang jelas.....7
- 7a Tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerapkali batangnya tidak bercabang dan mempunyai bekas daun yang berupa lingkaran; kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau berbentuk kipas..... 8
- 8a Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut bunga jantan atau betina pada ujung. Karangan bunga, juga di waktu mudanya, tidak pernah diselebungi oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom.....14 **Cycadaceae**

Kunci Determinasi Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.):

1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7a – 8 – 8a – 14. Cycadaceae – *Cycas rumphii* Miq. atau 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7a – 8a – Cycadaceae – *Cycas rumphii* Miq.

Penjelasan:

Pohon bercabang atau tidak, dengan tinggi sekitaran 1 – 6 m. Batang dengan pangkal tangkai daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri tempel tajam, anak daunnya sangat banyak, yang tengah 20- 35 kali 1 – 2 cm, kerapkali berbentuk sabit, setelah bawahnya gundul. Kerucut jantan bertangkai pendek, kuning cerah, panjang 30 – 70 cm. Makin ke atas menyempit kuat. Benang sari tersusun secara spiral, berbentuk baji, berakhir

pada ujung yang membengkok, panjangnya 3 – 12 mm, bergerigi, berakhir dengan ujung yang panjang daun buah 25 – 40 cm, coklat oranye. Tepi pantai, jarang di pedalaman, juga menjadi tanaman hias.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Pinopsida
Ordo	: Pinales
Famili	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Spesies	: <i>Pinus merkusii</i> Jungh & De Vr.

Sumber: Stennis, 2013.

Deskripsi:

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) termasuk ke dalam ordo Pinales pada famili Pinaceae. Hal ini dikarenakan menurut (Tjitrosoepomo, 2010) ciri-ciri dari famili Pinales tumbuhannya berkayu, daunnya berbentuk jarum duduknya tersebar pada sirung yang panjang, atau pada sirung panjang terdapat daun-daun yang berdaging sedang pada sirung pendek terdapat daun-daun yang berbentuk jarum. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) habitus atau perawakan dari tumbuhan ini adalah pohon atau berkayu, yaitu tumbuhan berkayu yang tumbuhnya biasanya dengan ukurannya yang besar dan juga tinggi, dimana pertumbuhan percabangannya jauh dari permukaan tanah.

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) merupakan tumbuhan yang berperiodisitas perennial, dimana tumbuhan yang berperiodisitas perennial ini adalah tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun. Menurut (Rosanti, 2013) tumbuhan perennial sering disebut juga sebagai tumbuhan tahunan atau menahun. Kadang-kadang juga dinamakan dengan tumbuhan yang keras. Tumbuhan perennial ini dapat terus melakukan siklusnya sampai bertahun-tahun. Biasanya semakin tua atau semakin lama tumbuhan itu hidup maka akan terlihat dari lingkaran tahunan yang terdapat pada pohon tumbuhan tersebut. Adapun sifat akar atau sistem perakaran dari

pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) berdasarkan hasil pengamatan termasuk ke dalam sistem perakaran tunggang. Sistem dengan perakaran tunggang adalah dimana akar pokok dari tumbuhan yang diamati dapat dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan cabang tidak sama cepatnya dengan pertumbuhan akar pokok, sehingga batang akar atau akar pokok dapat dibedakan dari cabang-cabangnya. Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat dari (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa pada sistem perakaran tunggang, akar lembaga pada tumbuhan ini terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga ini disebut dengan akar tunggang (*radix primaria*), susunan akar yang demikian ini biasanya hanya terdapat pada tumbuhan berkeping dua (Dikotil) dan tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae). Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat dari (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa

Adapun percabangan batang pada tumbuhan pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) termasuk jenis percabangan monopodial, dimana pada percabangan monopodial ini batang pokok atau batang utamanya tampak jelas. Hal ini dikarenakan batang utama lebih besar dan lebih panjang, atau batang utamanya lebih terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang-cabang batangnya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada percabangan secara monopodial, batang pokoknya selalu nampak jelas. Hal ini disebabkan karena batang pokok lebih besar dan lebih panjang dari pada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada tumbuhan pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) ini adalah tegak lurus hal ini dikarenakan bidang pada tempat dia hidup itu datar. Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat dari (Nugroho, 2005) bahwa tumbuhan yang batangnya tegak lurus menyesuaikan dengan bidang dia hidup atau tinggal yaitu bidang datar. Bentuk batang pada pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) ini bulat dengan jenis permukaan batang yang beralur, hal ini dikarenakan terlihat

pada tumbuhan pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) pada permukaan batangnya terdapat alur-alur yang jelas pada arah membujur pada batang.

Berdasarkan hasil pengamatan daun Pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) termasuk ke dalam jenis tata letak daun yang daunnya tersebar (*folia sparsa*) dimana setiap satu buku batang hanya terdapat satu helai daun yang duduk disana. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat menurut (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa duduk daunnya pada batang (*phyllotaxis*) jenis *folia sparsa* atau tersebar pada pola ini yaitu dimana pada satu buku batang hanya terdapat satu tangkai daun atau satu helai daun yang duduk pada buku batang ini. Biasanya daunnya berselang-seling, susunan tangkai daun dapat berselang-seling beraturan atau tidak beraturan. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) memiliki bagian-bagian daun yang tidak lengkap, hal ini dikarenakan pada daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) hanya memiliki helaian daun (*lamina*) dan tangkai daun (*petiolus*) saja tanpa memiliki pelepah daun (*vagina*). Menurut (Rosanti, 2011) daun dengan bagian-bagiannya yang lengkap harus memiliki tiga struktur yaitu pelepah daun (*vagina*), helai daun (*lamina*), dan tangkai daun (*petiolus*) pada daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) diatas hanya memiliki 2 struktur saja yang berarti bukan termasuk ciri dari daun lengkap. Adapun bangun atau bentuk dari daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) adalah jarum karena ukuran pada helaian daunnya panjang, berbentuk bulat dan agak kaku, sehingga berdiri tegak dalam setiap helainya. Pangkal daun dari pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) ini tumpul dengan ujung daun yang juga runcing, hal ini dikarenakan kedua tepi ujung daun di kanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip (lebih kecil dari 90^0). Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) dan diperkuat lagi oleh (Gembong, 2018). Tepi daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) rata dan tidak memiliki torehan-torehan (lekuk) pada bagian tepi daunnya. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) memiliki urat daun sejajar, serta tekstur

daun kasap dan memiliki warna daun pada bagian atas berwarna hijau muda, karena pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) yang diamati masih muda.

Adapun bagian bunga dari pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) tidak lengkap, hal ini dikarenakan bagian bunganya terpisah antara tumbuhan jantannya dengan tumbuhan betinanya. Pada tanaman jantan dari pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) menghasilkan strobilus jantan, strobilusnya memiliki warna hijau pada saat masih muda, dan berwarna cokelat kering pada saat sudah dewasa. Sedangkan pada strobilus betinanya bentuknya seperti pedang dan memiliki warna cokelat muda pada strobilusnya. Sedangkan pada strobilus betina pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) berwarna kuning. Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) pada strobilus jantan pada pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) membentuk aksilat atau terminal pada sirung pendek, dengan banyak mikrosporofil bertangkai yang tersusun dalam suatu spiral dengan dua kantong sari. Sedangkan pada strobilus betina pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) membentuk aksilar atau terminal, dengan banyak sisik-sisik penutup yang tersusun dalam spiral.

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) memiliki buah yang dimana buah tersebut termasuk ke dalam jenis buah semu, hal ini dikarenakan hal ini dikarenakan pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) pada bagian buahnya tidak berasal dari bakal buah, akan tetapi bagian-bagian lain pada bunga seperti pada bagian tangkai bunga, dasar bunga, mahkota bunga atau bagian lainnya dari bunga. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada jenis buah semu berbeda dengan buah sejati dimana jika buah sejati berasal dari daun buah pembentuk buah, sedangkan pada buah semu tidak hanya berasal dari bakal buah tersebut saja, tetapi ada bagian-bagian bunga lainnya yang turut berkembang. Pernyataan dari (Rosanti, 2013) diperkuat lagi oleh (Tjitrosoepomo, 1985) yang menyatakan bahwa pada jenis buah semu atau buah palsu (*fructus spurius*) yang menjadi buahnya bukan berasal dari bakal buah, ada bagian bunga yang ikut mengambil bagian dalam pembentukan

buah, bahkan seringkali merupakan bagian buah yang paling menarik perhatian. Pada buah semu, buah yang sesungguhnya seringkali tidak kelihatan (tertutup), karena itu seringkali buah semu dinamakan pula dengan buah tertutup (*fructus clausus*).

Adapun manfaat atau kegunaan dari tanaman pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) menghasilkan kayu, yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan industri seperti *mebe*. Tanaman pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) juga menghasilkan getah. Biasanya tanaman pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) digunakan sebagai tanaman peneduh dan juga sebagai tanaman hias.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....**3**
- 3a Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun buluh.....**13. Pinaceae**

Kunci Determinasi Pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.):

- 1 – 1b – 2 – 2b – 3 – 3a – 13. Pinaceae – *Pinus merkusii* Jungh. & De Vr. atau 1b – 2b – 3a – Pinaceae - *Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.

Penjelasan:

Pohon, tinggi bisa mencapai 20 – 40 m. Daun dalam berkas daun. Berkas jarum (sebetulnya adalah tunas yang sangat pendek yang tidak pernah tumbuh) pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang berupa selaput tipis panjangnya kurang lebih 0,5 cm. Panjang bunga jantan kurang lebih 2 cm. Pada pangkal tunas yang muda, tertumpuk berupa bulir. Bunga betina terkumpul dalam jumlah kecil pada ujung tunas muda, silindris, dan sedikit berbangun telur, kerap kali bengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran genjang, akhirnya merenggang; panjang kerucut buah bisa mencapai 7 – 10 cm. Biji pipih berbentuk bulat

telur, panjang 6 – 7 mm, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas.

Tanaman daerah Sumatra, di Jawa kadang-kadang ditanam.

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Tracheophyta
Class	: Gnetopsida
Sub classic	: Gnetidae
Ordo	: Ephedrales
Famili	: Gnetaceae
Genus	: Gnetum
Spesies	: <i>Gnetum gnemon</i> L.

Sumber: Cronquist, 1981.

Deskripsi:

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) termasuk ke dalam ordo Ephedrales pada famili Gnetaceae. Hal ini dikarenakan menurut (Tjitrosoepomo, 2010) ciri-ciri dari famili Gnetaceae tumbuhannya berhabitus pohon-pohon yang tegak lurus, banyak bercabang-cabang, daunnya tunggal dan duduk berhadapan-hadapan. Adapun batangnya memiliki kambium, dan buluh-buluh kayu, tanpa ada saluran resin. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, melinjo (*Gnetum gnemon* L.) habitus atau perawakan dari tumbuhan ini adalah pohon atau berkayu, yaitu tumbuhan berkayu yang tumbuhnya biasanya dengan ukurannya yang besar dan juga tinggi, dimana pertumbuhan percabangannya jauh dari permukaan tanah.

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) merupakan tumbuhan yang berperiodisitas perennial, dimana tumbuhan yang berperiodisitas perennial ini adalah tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun. Menurut (Rosanti, 2013) tumbuhan perennial sering disebut juga sebagai tumbuhan tahunan atau menahun. Kadang-kadang juga dinamakan dengan tumbuhan yang keras. Tumbuhan perennial ini dapat terus melakukan siklusnya sampai bertahun-tahun. Biasanya semakin tua atau semakin lama tumbuhan itu hidup maka akan terlihat dari lingkaran tahunan yang terdapat

pada pohon tumbuhan tersebut. Adapun sifat akar atau sistem perakaran dari melinjo (*Gnetum gnemon* L.) berdasarkan hasil pengamatan termasuk ke dalam sistem perakaran tunggang. Sistem dengan perakaran tunggang adalah dimana akar pokok dari tumbuhan yang diamati dapat dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan cabang tidak sama cepatnya dengan pertumbuhan akar pokok, sehingga batang akar atau akar pokok dapat dibedakan dari cabang-cabangnya. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa pada sistem perakaran tunggang, akar lembaga pada tumbuhan ini terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga ini disebut dengan akar tunggang (*radix primaria*), susunan akar yang demikian ini biasanya hanya terdapa pada tumbuhan berkeping dua (Dikotil) dan tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae).

Adapun percabangan batang pada tumbuhan melinjo (*Gnetum gnemon* L.) termasuk jenis percabangan monopodial, dimana pada percabangan monopodial ini batang pokok atau batang utamanya tampak jelas. Hal ini dikarenakan batang utama lebih besar dan lebih panjang, atau batang utamanya lebih terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang-cabang batangnya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada percabangan secara monopodial, batang pokoknya selalu nampak jelas. Hal ini disebabkan karena batang pokok lebih besar dan lebih panjang dari pada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada tumbuhan melinjo (*Gnetum gnemon* L.) ini adalah tegak lurus hal ini dikarenakan bidang pada tempat dia hidup itu datar. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Nugroho, 2005) bahwa tumbuhan yang batangnya tegak lurus menyesuaikan dengan bidang dia hidup atau tinggal yaitu bidang datar. Bentuk batang pada pinus melinjo (*Gnetum gnemon* L.) ini bulat dengan jenis permukaan batang yang kasar dan juga terdapat lepasnya kerak pada permukaan batang melinjo (*Gnetum gnemon* L.).

Berdasarkan hasil pengamatan daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.) termasuk ke dalam jenis tata letak daun yang daunnya tersebar (*folia sparsa*) dan berhadapan dimana setiap satu buku batang hanya terdapat satu helai daun yang duduk disana. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat menurut (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa duduk daunnya pada batang (*phyllotaxis*) jenis *folia sparsa* atau tersebar pada pola ini yaitu dimana pada satu buku batang hanya terdapat satu tangkai daun atau satu tangkai daun yang duduk pada buku batang ini. Biasanya daunnya berselang-seling, atau berhadapan, dengan susunan tangkai daun dapat berselang-seling beraturan atau tidak beraturan. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki bagian-bagian daun yang tidak lengkap, hal ini dikarenakan pada daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.) hanya memiliki helaian daun (*lamina*) dan tangkai daun (*petiolus*) saja tanpa memiliki pelepah daun (*vagina*). Menurut (Rosanti, 2011) daun dengan bagian-bagiannya yang lengkap harus memiliki tiga struktur yaitu pelepah daun (*vagina*), helai daun (*lamina*), dan tangkai daun (*petiolus*) pada daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.) diatas hanya memiliki 2 struktur saja yang berarti bukan termasuk ciri dari daun lengkap. Adapun bangun atau bentuk dari daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.) adalah jorong, hal ini dikarenakan perbandingan antara panjang dan lebar daun berbanding 1,5 – 2 : 1. Pangkal daun dari melinjo (*Gnetum gnemon* L.) ini meruncing dengan ujung daun yang juga meruncing, hal ini dikarenakan titik pertemuan antara tepi pangkal dari daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.) tidak menyempit, tetapi ada jarak lebih dulu menuju kebagian akhir pangkal dari daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.). Tepi daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.) rata dan tidak memiliki torehan-torehan (lekuk) pada bagian tepi daunnya. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki urat daun menyirip, serta tekstur daun kertas, hal ini dikarenakan ketika daun tersebut diremas. helaian daun kembali ke bentuk semula dan daun tidak langsung sobek. Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) bahwa helai daun yang seperti kertas meskipun berdaging tipis, strukturnya tegar dengan helaian daun yang tidak mudah robek. Apabila diremas, helaian daun akan kembali

ke bentuk semula. Daun melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki warna daun pada bagian atas berwarna hijau tua.

Adapun bagian bunga dari melinjo (*Gnetum gnemon* L.) tidak lengkap, hal ini dikarenakan bagian bunganya terpisah antara tumbuhan jantannya dengan tumbuhan betinanya. Pada tanaman jantan dari melinjo (*Gnetum gnemon* L.) menghasilkan bunga jantan, bunganya memiliki benang sari di bagian tepinya, dan memiliki warna hijau muda. Sedangkan pada buah betinanya bentuknya bulat seperti buah dan memiliki warna hijau pada saat masih muda dan berubah menjadi merah ketika sudah dewasa. Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) bunga jantan pada melinjo (*Gnetum gnemon* L.) tenda bunganya berbentuk pembuluh dan pada perpanjangan sumbu bunga yang berbentuk benang terdapat 1 sampai 2 kantong sari. Sedangkan pada bunga betinanya dengan tenda bunga berbentuk pembuluh dengan satu bakal biji di dalamnya yang mempunyai daya integumen. Bijinya diselubungi mantel yang terdiri dari integumen luar yang menjadi keras dan tenda bunga yang berdaging akhirnya berwarna jika biji telah masak.

Adapun biji melinjo (*Gnetum gnemon* L.) berdasarkan hasil pengamatan termasuk ke dalam jenis buah sejati, hal ini dikarenakan melinjo (*Gnetum gnemon* L.) bagian buahnya berasal dari bakal buah. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada jenis buah sejati buah terbentuk dari bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat daun-daun buah, yang akan berkembang menjadi buah. Buah seperti ini disebut dengan buah sejati atau buah yang sesungguhnya. Pernyataan dari (Rosanti, 2013) diperkuat lagi oleh (Tjitrosoepomo, 1985) yang menyatakan bahwa pada jenis buah sejati buahnya semata-mata terbentuk dari bakal buah, atau paling banyak padanya terdapat sisa-sisa bagian bunga yang lazimnya telah gugur, umumnya merupakan buah yang tidak terbungkus. Buah sejati sering juga disebut dengan buah yang sesungguhnya. Biji melinjo (*Gnetum gnemon* L.) sendiri sering digunakan untuk pembuatan emping, serabut kulitnya dipakai untuk pembuatan jala yang kuat dan tahan pada air laut.

Kunci Determinasi:

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14b	Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a	Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	239
239b	Tumbuh-tumbuhan tanpa getah.....	243
243b	Tidak hidup dari tumbu-tumbuhan lain.....	244
244b	Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip menari atau sejajar.....	248
248b	Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249a	Daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau.....	15. Gnetaceae

Kunci Determinasi melinjo (*Gnetum gnemon* L.), yaitu:

1 – 1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10b – 11 – 11b – 12 – 12b – 13 – 13b – 14 – 14b – 16 – 16a – 239 – 239b – 243 – 243b – 244 – 244b – 248 – 248b – 249 – 249a – 15. Gnetaceae – *Gnetum gnemon* L. atau 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14b – 16a – 239b – 243b – 244b – 248b – 249a – Gnetaceae – *Gnetum gnemon* L

Penjelasan:

Menurut (Stennis, 2013) Pohon atau liana. Ranting pada ruas membesar dan berbuku. Daun berhadapan tanpa daun penumpu, bertangkai tunggal, bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin satu, berumah dua (jarang satu), dalam bulir, dalam karangan kecil, bercampur dengan rambut, daun pelindung pada tiap karangan 1, berbentuk cawan. Bulir jantan tersusun oleh 2 – 3 baris bunga jantan dan di atasnya satu baris bunga betina yang tidak sempurna. Bunga jantan dengan tenda bunga berbentuk tabung; benang sari 1, ruang sari 2 selubung; selubung terluar pendek, yang terdalam memanjang menjadi buluh yang serupa tangkai putik yang menojol. Buah telur duduk.

F. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya sebagai tanaman perdu, dengan berperodisitas perennial atau tumbuhan menahun. Sistem perakarannya serabut. Percabangan pada batangnya secara monopodial, dengan arah tumbu tegak lurus, bentuk batang bulat serta permukaan batang yang kasar dan terdapat bekas-bekas daun. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cara roset batang, dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap, bangun daun dari pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) garis dengan pangkal dan ujung daun yang runcing. Tepi daun rata, urat daun sejajar dan tekstur daun seperti perkamen. Tidak memiliki bagian bunga yang tidak lengkap, dengan sifat buah yang semu. Adapun manfaat dari tanaman ini sebagai bahan makanan, sebagai bahan obat, dan juga bisa sebagai tanaman hias.
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya termasuk jenis pohon-pohonan, dengan berperodisitas perennial atau tumbuhan menahun. Sistem perakarannya tunggang. Percabangan pada batangnya secara monopodial, dengan arah tumbu tegak lurus, bentuk batang bulat serta permukaan batang yang beralur. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cara tersebar, dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap, bangun daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) jarum dengan pangkal daun tumpul dan ujung daun yang runcing. Tepi daun rata, urat daun sejajar dan tekstur daun kasar. Tidak memiliki bagian bunga yang tidak lengkap, dengan sifat buah yang semu. Adapun manfaat dari tanaman ini sebagai bahan pembuatan perabotan rumah atau *mebel* dan juga sebagai tanaman hias.
 - c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya termasuk jenis pohon-pohonan, dengan berperodisitas perennial atau tumbuhan menahun. Sistem perakarannya tunggang. Percabangan pada batangnya secara monopodial, dengan arah tumbu tegak lurus, bentuk batang bulat serta permukaan batang kasar dan terdapat bagian yang

lepas keraknya. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cara tersebar dan berhadapan, dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap, bangun daun Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) jorong dengan pangkal dan ujung daun sama-sama meruncing. Tepi daun rata, urat daun menyirip dan tekstur daun seperti kertas dan licin. Tidak memiliki bagian bunga yang lengkap, dengan sifat buah yang sejati. Adapun manfaat dari tanaman ini sebagai bahan makanan.

G. Daftar Pustaka

- Afrizal, "Strobilus Jantan & Betina *Pinus Merkusii*", <https://pekanbaru.tribunnews.com/2015/06/19/mahasiswa-ini-ubah-pohon-pinus-jadi-bio-oil>. dalam *Google.co.id*. 2015.
- Artistik, "Gambar Batang *Pinus Merkusii*", <https://8villages.com/full/petani/article/id/5cc668b33a4bcb6c685c875> . dalam *Google.co.id*. 2017.
- Artower, "Gambar Akar *Pinus Merkusii*" <https://pixabay.com/id/photos/pohon-akar-alam-kering-pinus-57015/>. dalam *Google.co.id*. 2012.
- Aulia, "Gambar Daun Pakis Haji", <https://dosenbiologi.com/tumbuhan/contoh-tumbuhan-gymnospermae>. dalam *Google.co.id*. 2017.
- Avia, "Batang Melinjo", <https://www.flickrriver.com/photos/bushblog/4036502199/>. dalam *Google.co.id*. 2009.
- Carla, "Gambar Strobilus Betina", <https://id.pinterest.com/pin/473089135859725287/>. dalam *Google.co.id*. 2019.
- Cronquist, A, *An Integrated System of Classification of Flowering Plants*, New York: Colombia Univerity Press, 1981.
- Distro, "Gambar Daun Melinjo", <http://freemakanan.com/2017/06/resep-membuat-keripik-daun-melinjo.html>. dalam *Google.co.id*. 2017.
- Dyo, "Gambar Daun *Pinus Merkusii*", <http://ddayipdokumen.com/2013/02/pinus-merkusii.html>. dalam *Google.co.id*. 2013.
- Hanifiyyah, "Gambar Biji *Pinus Merkusii*", <http://haniifiyyah.com/2012/05/deskripsi-pinus-merkusii-pinus.html>. dalam *Google.co.id*. 2015.
- Kurniawan, "Gambar Akar Melinjo", <https://docplayer.info/54541947-Keberhasilan-aplikasi-pangkas-akar-dan-inokulasi-fungi-ektomikoriza-pada-bibit-melinjo-gnetum-gnemon-asep-kurniawan.html>. dalam *Google.co.id*. 2014.
- Nugroho, Hartanto, *Struktur & Perkembangan Tumbuhan*, Jakarta: Swadya, 2012.

- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Raja, "Gambar Batang Pakis Haji" <https://ilmudasar.id/klasifikasi-dan-morfologi-pakis-haji/>. dalam *Google.co.id*. 2019.
- Restu, Ferry Dwi, "Gambar Bunga Jantan Melinjo", <http://ferrydwirestu.com/2012/08/deskripsi-gnetum-gnemonmelinjo.html>. dalam *Google.co.id*. 2012.
- Rosanti, Dewi, *Morfologi Tumbuhan*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Ruangtani, "Gambar Bunga Betina Melinjo", <https://biodiversitywarriors.org/m/katalog.php?idj=7560>. dalam *Google.co.id*. 2017.
- Stennis, Van, *Flora*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- , *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Zetha, "Gambar Akar Pakis Haji", <https://pakishaji.co.id//3368595>. dalam *Google.co.id*. 2015.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum I!

Jawab:

Adapun perbedaan dari masing-masing anak divisi dari divisi Pinophyta, yaitu:

- a. Pada anak divisi Cycadophytina habitusnya biasanya palma, atau perdu, dengan batang yang berkayu tidak ada atau sedikit sekali percabangan. Daun tersusun dalam roset batang, berbagi menyirip, atau sejajar, sporofilnya tersusun dalam strobilus yang berumah dua. Daunnya umumnya juga majemuk, memiliki strobilus jantan yang sederhana dengan strukturnya yang bersisik, dan juga terdapat strobilus betina, dimana pada strobilus betinanya terdapat ovul dengan satu integumen. Adapun contoh spesiesnya adalah pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) dengan ciri-ciri habitusnya sebagai tanaman perdu, dengan berperodisitas perennial atau tumbuhan menahun. Sistem perakarannya serabut. Percabangan pada batangnya secara monopodial, dengan arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat serta permukaan batang yang kasar dan terdapat bekas-bekas daun. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cara roset batang, dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap, bangun daun dari pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) garis dengan pangkal dan ujung daun yang runcing. Tepi daun rata, urat daun sejajar dan tekstur daun seperti perkamen. Tidak memiliki bagian bunga yang tidak lengkap, dengan sifat buah yang semu.
- b. Pada anak divisi Pinophytina atau Pinaceae, ini memiliki ciri-ciri tumbuhannya berkayu, daun berbentuk jarum, tumbuhan jenis ini selalu berumah satu. Terdiri dari strobilus jantan dimana, strobilus jantannya terdiri dari banyaknya mikrosporofil bertangkai yang tersusun dalam satu spiral. Sedangkan pada strobilus betinanya terdapat banyak sisik-sisik yang menutupi dan tersusun dalam bentuk spiral. Adapun contoh dari anak divisi ini adalah pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) dengan

ciri-ciri habitusnya termasuk jenis pohon-pohonan, dengan berperodisitas perennial atau tumbuhan menahun. Sistem perakarannya tunggang. Percabangan pada batangnya secara monopodial, dengan arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat serta permukaan batang yang beralur. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cara tersebar, dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap, bangun daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) jarum dengan pangkal daun tumpul dan ujung daun yang runcing. Tepi daun rata, urat daun sejajar dan tekstur daun kasap. Tidak memiliki bagian bunga yang tidak lengkap, dengan sifat buah yang semu.

- c. Pada anak divisi Gnetophytina atau Gnetaceae memiliki ciri-ciri tumbuhannya biasanya berkayu, batangnya bercabang-cabang. Memiliki susunan daun tunggal yang berhadap-hadapan. Bunga berkelamin tunggal, majemuk, terdapat dalam ketiak daun pelindung yang besar, mempunyai tenda bunga. Bunga jantannya memiliki bakal biji yang tegak. Memiliki embrio yang menghasilkan 2 kotiledon. Contoh dari spesies ini adalah melinjo (*Gnetum gnemon* L.) dengan ciri-ciri habitusnya termasuk jenis pohon-pohonan, dengan berperodisitas perennial atau tumbuhan menahun. Sistem perakarannya tunggang. Percabangan pada batangnya secara monopodial, dengan arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat serta permukaan batang yang beralur. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cara tersebar, dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap, bangun daun pinus (*Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.) jarum dengan pangkal daun tumpul dan ujung daun yang runcing. Tepi daun rata, urat daun sejajar dan tekstur daun kasap. Tidak memiliki bagian bunga yang tidak lengkap, dengan sifat buah yang semu.